

HIMOYALANGAN YERLARDA POMIDOR YETISHTIRISH BO'YICHA AGROTEXNIK TAVSIYALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554656>

Anvarbekova Charos Anvarbek qizi
Hamroqulova Niginabonu Navro'z qizi
Abduxoliqova Durdona Abdumalik qizi
Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: *Himoyalangan yerlarda pomidor yetishtirish. Ekish sxemasi va muddati, yerni pomidor o'tqazishga tayyorlash va o'tqazish. Zararkunanda va ularga qarshi kurash. Iqtisodiy samarasi.*

Kalit so'zlar: *pomidor, ko'chat, o'g'itlar, sug'orish, zararkunandalar, navlar.*

Kirish Ko'chat yetishtirish. Ko'chatlar ikki xil pikirovkali va pikirovkasiz uslubda yetishtiriladi. Pikirovka ma'nosi siyraklatish degani. Pikirovkali uslubda urug'lar bir joyga qalin qilib sepiladi, pomidor nihollarining bo'yi 5-6 sm bo'lganda boshqa joyga 5x5 yoki 6x6 sm sxemada pikirovka qo'llaniladi yoki shu sxemalardagi tuvakchalarga, kassetalarga ekiladi. Pikirovkasiz uslubda esa pomidor urug'lari 5x5 yoki 6x6 sm sxemada bevosita yerga yoki tuvakcha, kassetalarga ekiladi. Birinchi uslub bo'yicha 1m joyga 2000-2500 ta, ya'ni 10-12 gr ekiladi. Ikkinchi uslub bo'yicha 250-400 dona urug' ekiladi. Bir gektar maydonga yetarli ko'chat olish uchun 150 m issiqxona kerak bo'ladi. Pomidomi bir gektar maydonga 37-45 ming ko'chati yoki 300-350 gramm urug'i kerak bo'ladi. Ko'chat yetishtirish uchun tuproq aralashmasi ya'ni unumdor dala tuprog'i (40%), chirindi (40%) hamda sholi qipig'i, torf, g'oz po'chog'i yoki qumdan (20%) tashkil topgan tuproqlarda yetishtiriladi. 1 m tuproq aralashmasiga 40 gr ammiakli selitra, 100 g superfosfat va 65 g kaliy sulfat qo'shiladi. Ushbu aralashma bug'lash yordamida dezinfeksiya qilinsa yaxshi bo'ladi. Urug'lar tez unib chiqishi uchun tuproq aralashmasi namlanadi. Urug' ekib bo'lingach, ustidan chirigan go'ng, qipiq aralashmasi bilan mulchalanadi va iliq suv bilan yengil sug'oriladi.

Pomidor urug'larining yerdan unib chiqishi uchun tuproq harorati 10-12 daraja bo'lganda 6-8 kunda to'liq unib chiqadi. Nihollarda 1-2 ta chinbarg paydo bo'lgan davrda ularni tuvakchalarga yoki boshqa joyga ko'chirib pikirovka qilinadi. Nihollarni ko'chirib o'tkazishdan bir sutka oldin ular qondirib sug'oriladi, bu esa ularni ildizlarini ko'p shikastlanmay ko'chishini ta'minlaydi. Ko'chatlarni sug'orish, oziqlantrishda juda ehtiyot bo'lish lozim, ularni o'ta namlanib ketishi yoki tuprog'i qurib qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak, havo ochiq

kunlari ertalab sug'organ ma'qul. Nihollarda 1-2 chinbarg paydo bo'lishi va ularni dastlabki o'suv davrida havo harorati kunduzi 13-16°C gacha, kechasi 11-13°C gacha pasaytirilishi, ko'chatlami chiniqishi va baquvvat bo'lib hosildorlik yuqori bo'lishini ta'min etadi. Keyinchalik havo haroratini ochiq kunlarda 20-24°C, bulutli kunlarda 18-19°C, kechasi esa 16-17°C atrofida saqlash lozim bo'ladi. Ko'chat yetishtirish muddati uch mavsumda ya'ni kuzgi-qishki mavsum uchun avgust-sentabrda, qishki-bahorgi mavsum uchun noyabr-dekabrda va o'tuvchan (oraliq) mavsum uchun sentabrda tayyorlanadi. Pomidor ko'chati 40-45 kunda tayyor bo'ladi, bu davrda ikki marta mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Bunda 10 litr suvga 5-10 g ammiakli selitra solib aralashtiriladi va sepgich bilan nihollar bargidan oziqlantiriladi.

Ko'chatlarni ko'pincha ildiz qurti zararlaydi, ularga qarshi Detsis va Talstar kabi preparatlaridan tayyorlangan ishchi eritmani ko'chatlar ostiga quyish yaxshi natija beradi. Ko'chatlami o'suv davri davomida 2 marta begona o'tlardan tozalanadi va nihollar holatiga qarab sug'oriladi. Ko'chatlami parvarishlash davrida ular orasidagi zararlanganlari, o'sishdan juda orqada qolgan, nozik ko'chatlami chiqitga chiqarib, olib tashlanadi. Ko'chatlami saralab olishdan oldin 0,5-1% bordo suyuqligi bilan purkaladi, bu uning barg va mevalarning dalada o'sish vaqtida kasalliklarga chidamligini oshiradi. Pomidorni ekishga tayyor ko'chati sog'lom, yaxshi chiniqtirilgan, kattaligi bir xil, poyasi to'g'ri, so'lish belgilarisiz bo'lishi kerak. Ko'chatning kattaligi ildiz bo'g'imidan to barglar oxirigacha 20-25 sm barglar soni 6-8 ta bo'lishi, poyaning yo'g'onligi 5-6 mm bo'lishi kerak. Issiqxonalarda pomidor yetishtirishda uchta ekish muddati bor.

Bular

1. Kuzgi - qishki mavsum.
2. Qishki - bahorgi mavsum.
3. O'tuvchan (oraliq) mavsum.

Kuzgi-qishki mavsum. Kuzgi-qishki mavsumda pomidomi Elpida, Vilasko, Astona, Lestli, Lamiya, Videtta kabi duragaylarini ekishni tavsiya qilamiz. Ko'chatlar issiqxonalariga, ya'ni yerga qo'lda ekiladi. Bunda ekish sxemasi bo'yicha ochilgan uyalarga ekib chiqiladi. Ekish sxemasi qatorlar orasi 70 sm pushtalar orasi 80-90 sm va o'simliklar orasi 40-50 sm bo'ladi. Ko'chatlar ekish bilan birga egatlar orqali sug'oriladi. 4-5 kundan so'ng vana sug'oriladi. 15-20 kundan keyin esa ko'chatlar ipga, ya'ni simbag'azga bo'ylab chiqiladi. O'simlik atrofi chopiq qilinadi va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib, sug'orish ishlari olib boriladi. Issiqxonada organik moddalar miqdori 20 foiz atrofida saqlanishi talab etiladi. Buning uchun kuzgi-qishki ekish davri tuproqda asosiy ishlov berishdan oldin har bir gektar issiqxonada maydoniga kamida 200 tonna chirindi solish lozim bo'ladi. Tuproq tarkibidagi suvda eruvchi fosfor

miqdori har 100 gr tuproqda 100 mg, nitratli va ammiakli azot miqdori 25-30 mg, suvda eruvchi kaliy 50-60 mg atrofida saqlanishi kerak. Bundan tashqari tuproq tarkibidagi xlor miqdori har 100 gr tuproqda 0,02 foizdan oshmasligi, magniy 25-30 mg, kalsiy esa kamida 100-120 mg bo'lishi kerak.

Bir gektar maydon uchun o'rtacha 250-300 kg azotli, 250-300 kg fosforli va 150-200 kg kaliyli o'g'itlarni berish tavsiya qilinadi. Bundan tashqari mikroo'g'itlardan mis, rux, molibden, bor, marganes, kalsiy o'g'itlari ham kerak bo'ladi. Bu elementlarni o'simlik kam miqdorda talab qiladi, lekin shu o'g'itlar yetishmay qolsa, o'simlik o'sishdan qisman to'xtaydi, hosildorligi pasayadi. Mikroo'g'itlar o'simlikka bir maromda yetkazilishi uchun ularni mineral o'g'itlar bilan aralastirib ishlatish yoki bargidan purkash tavsiya etiladi. Pomidor o'simligiga o'suv davrida shakl beriladi, ya'ni asosiy poya qoldirilib, bachkilari yon shoxlari olib turiladi. Pomidor o'simligi yorug'likka juda talabchan bo'lib, ko'chatlar issiqxonaga ekilgandan keyin dekabr-yanvar oylarida yorug'lik yetishmasligi natijasida hosil kamayadi. Shu tufayli o'simlikning birinchi gulshodasida qishki bahorgi o'suv davrida meva tugishi juda sust bo'ladi. Issiqxonalarda pomidor guli sun'iy changlatiladi. Buning uchun TU (trixlorfenoksiuksus kislota) rengumit, tomaton kabi preparatlarning biridan foydalanish lozim. Bundan tashqari o'simliklarni silkitib chiqish (yog'och bilan so'ri simlariga urib chiqish) keng qo'llaniladi yoki har bir gulshodani tebratgich yordamida tebratib chiqish yaxshi tadbir hisoblanadi. O'simliklarda fotosintez jarayonlarini to'liq amalga oshirishda harorat va yorug'likdan tashqari havo tarkibidagi SO₂ (karbonat angidrid) gazi miqdori katta ahamiyatga egadir. Karbonat angidrid gazini havodagi tarkibi me'yorida bo'lishi uchun uni havoda 0,15-0,2 foiz atrofida bo'lishini ta'mirlash lozim, buning uchun chirimagan go'ngdan foydalanish mumkin. Pomidor yetishtirishda tuproq namligi 60-75 foiz bo'lishini talab etadi. Havoning nisbiy namligi esa 60-70 foiz atrofida bo'lishi lozim. Havo namligi ko'rsatilgan me'yordan oshib ketishi o'simliklarda meva tugishi yomonlashishi va ularning kulrang chirish, kladosporioz hamda fitoftora kasalliklari bilan zararlanishiga sabab bo'ladi. Havoning nisbiy namligini pasaytirish uchun issiqxonani shamollatish zarur, namlikni ko'rsatish uchun esa kunning birinchi yarmida quyoshli ob-havo sharoitida sug'orish kerak. Kech kuz oylarida yorug'likning sekin-asta pasayib borishi tufayli, issiqxonadagi havo haroratini ham shunga qarab sozlab turilishi lozim. Noyabr-dekabr oylarida kunduzi havo ochiq bo'lganida 20-23°C, bulutli kunlarda 18-20°C va kechqurun 15-17°C, tuproq harorati esa 17-18°C bo'lishi lozim. Havo nisbiy namligi 60-70%, hosil terimi tugashiga bir oy qolganida o'simlikning o'suv nuqtasi chilpib tashlanadi. Shunday qilinganida mevalar tez pishib, hosildorlik ham oshadi. Gullar noqulay sharoitlarda yaxshi meva bog'lashi uchun, o'simlik gulshodasi maxsus

stimulyator preparatlar bilan changlatiladi. Ushbu preparatlar bilan pomidor gullari ishlov berilganida mevalar 7-10 kun erta pishadi, mevaning o‘rtacha vazni 15% gacha , tovar mahsulot chiqishi esa 20% oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. V.Zuyev, O.Qodirxo‘jayev, M.Adilov “ Sabzavotchilik va polizchilik”.
2. V.Zuyev, A.Ataxo‘jayev, O. Qodirxo‘jayev “Himoyalangan yerlarda ko‘chat va sabzavotlarni yetishtirish” Toshkent- 2007.
3. T.E.Ostonqulov, S.X.Narziyev, B.X.Gulomov .”Mevachilik asoslari ” 2011-yil.
4. [www. Mirishkor.uz](http://www.Mirishkor.uz)
5. www.garden.uz
6. www.greenhouse.uz